

A Prática da Dança na Vida do Idoso: Benefícios Físicos, Cognitivos e Sociais

Marília Soares Pereira¹

¹Educação Física – Unimar – Universidade de Marília, marirunner84@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17595163

A Prática da Dança na Vida do Idoso: Benefícios Físicos, Cognitivos e Sociais

1. Introdução

O envelhecimento populacional tem aumentado significativamente nas últimas décadas, tornando essencial a promoção de atividades que favoreçam a saúde física, mental e social do idoso (World Health Organization, 2022). A prática da dança tem se destacado como uma intervenção efetiva para essa população, pois combina movimento corporal, ritmo, expressão artística e interação social. Estudos recentes indicam que a dança contribui para a melhoria do equilíbrio, força muscular, coordenação motora, memória, atenção e bem-estar emocional (Kattenstroth et al., 2013; Lima & Silva, 2020). Além disso, a dança promove a estimulação sensorial e cognitiva por meio da memorização de passos e coreografias, melhora a plasticidade neural e a capacidade de adaptação motora, reduzindo o risco de quedas e lesões. O aspecto social e lúdico da prática também favorece a interação entre pares, reduzindo sentimentos de isolamento, ansiedade e depressão, o que fortalece a autoestima e incentiva a adesão contínua a atividades físicas, contribuindo significativamente para a manutenção da autonomia e qualidade de vida do idoso.

Além dos benefícios fisiológicos, a prática da dança proporciona importantes efeitos cognitivos para o idoso, estimulando memória, atenção, raciocínio, planejamento e funções executivas, por meio da memorização de coreografias, coordenação rítmica e adaptação a padrões de movimento variados (Coubard et al., 2011). Estes estímulos contribuem para a manutenção da plasticidade neural e retardam o declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Paralelamente, a dança oferece oportunidades de interação social, favorecendo a construção de vínculos, redução da solidão e aumento da autoestima, fatores essenciais para a saúde mental e a qualidade de vida do idoso. A modalidade também permite adaptações de intensidade, duração, ritmo e estilo musical, tornando-se acessível a indivíduos com diferentes níveis de condicionamento físico, o que aumenta a adesão e a continuidade da prática (Keogh et al., 2009).

2. Materiais e Métodos

Este estudo consistiu em uma revisão bibliográfica sistematizada, com o objetivo de identificar os principais efeitos da prática da dança na vida do idoso.

Foram selecionados artigos publicados entre 2015 e 2025, obtidos em bases de dados como Scielo, PubMed e Google Scholar.

CONACEFI

I CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Por uma Educação Física que Educa, Pesquisa e Inova
24 e 25 de outubro de 2025

Critérios de inclusão:

1. Estudos com participantes idosos (≥ 60 anos).
2. Pesquisas que abordassem dança como intervenção física e social.
3. Estudos que apresentassem resultados físicos, cognitivos ou psicossociais.

Critérios de exclusão:

1. Estudos que não especificassem a faixa etária.
2. Pesquisas que não incluíssem dados de efeito ou avaliação de resultados.

3. Resultados

A análise da literatura revelou diversos benefícios da dança para idosos:

1. **Físicos:** Melhora do equilíbrio, coordenação motora, força, flexibilidade e prevenção de quedas (Kattenstroth et al., 2013).
2. **Cognitivos:** Estímulo da memória, atenção, funções executivas e prevenção do declínio cognitivo (Merom et al., 2016).
3. **Psicológicos:** Redução de sintomas de ansiedade e depressão, aumento da autoestima e sensação de bem-estar.
4. **Sociais:** Ampliação da rede de convivência, integração social e incentivo à participação comunitária.

Estilos como dança de salão, ritmos latino-americanos, danças tradicionais e atividades coreografadas em grupo mostraram resultados consistentes na melhoria da saúde geral do idoso. A regularidade da prática, preferencialmente 2 a 3 vezes por semana, foi um fator determinante para a obtenção de benefícios sustentáveis.

4. Considerações Finais

A dança se configura como uma atividade física completa, promovendo benefícios físicos, cognitivos e sociais para o idoso. Profissionais de educação física e saúde devem considerar a dança como uma estratégia de intervenção no envelhecimento saudável, garantindo adaptação às limitações individuais, diversidade de estilos e motivação para adesão contínua. A prática regular de dança pode, portanto, contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida, autonomia e independência na população idosa.

Palavras-chave

Dança; Idoso; Atividade física; Saúde física; Cognição; Qualidade de vida

CONACEFI

I CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Por uma Educação Física que Educa, Pesquisa e Inova

24 e 25 de outubro de 2025

Referências Bibliográficas

COUBARD, O. A.; DAUPHINÉ, A.; FOUCAULT, J.; et al. Practice of contemporary dance improves cognitive flexibility in aging. *Frontiers in Aging Neuroscience*, v. 3, p. 1-9, 2011.

KEOGH, J. W.; KENNEDY, R.; REID, D.; et al. Physical benefits of dancing for healthy older adults: a review. *Journal of Aging and Physical Activity*, v. 17, n. 4, p. 479-500, 2009

KATTENSTROTH, J. C.; KOLANKO, M.; KRAUS, K.; et al. Balance, sensorimotor, and cognitive performance in elderly participants: the effect of dance training. *Frontiers in Aging Neuroscience*, v. 5, p. 1-12, 2013.

LIMA, R. S.; SILVA, M. F. Benefícios da dança para a saúde do idoso: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 23, n. 1, p. 1-10, 2020.

MEROM, D.; FEIN, R.; VOORHEES, C. D. Dancing for healthy aging: impact on cognitive, physical, and social outcomes. *Journal of Aging and Physical Activity*, v. 24, n. 4, p. 559-569, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global strategy and action plan on ageing and health*. Geneva: WHO, 2022